

AGROTURISMO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL EN DOS REGIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO

AGRITOURISM AS AN ALTERNATIVE FOR LOCAL DEVELOPMENT AND STRENGTHENING IN TWO REGIONS OF THE STATE OF VERACRUZ, MEXICO

Jerson Mauricio Rodríguez del Carmen,¹ José Efraín Montero Mora,² César Vega Zárate,³
Anabel Galván Sarabia⁴ y Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez⁵

SUMARIO: 1. Introducción, 2. Materiales y métodos, 3. Resultados, 4. Discusión: agroturismo como medio alternativo para el turismo convencional, 5. Conclusiones, Fuentes de información

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es reconocer al agroturismo como una oportunidad para el desarrollo desde la base local y responder como una alternativa turística en la demanda mundial. Se plantea que pudiera ser un medio de inclusión turística que busca diversificar sus actividades económicas en lo rural. Se realizó una investigación exploratoria con un enfoque cualitativo y técnicas de análisis documental basado en los tres grandes tópicos: agroturismo, desarrollo local y turismo en el sector agrícola. Las fuentes de información se basaron en la Data México de la Secretaría de Economía y de indicadores estadísticos

ABSTRACT

The objective of this paper is to recognize agrotourism as an opportunity of local development and respond as a tourism alternative to global demand. It is proposed that it could be a means of tourism inclusion that seeks to diversify economic activities in rural areas. Exploratory research was conducted using a qualitative approach and documentary analysis techniques based on three main topics: agrotourism, local development, and tourism in the agricultural sector. The sources of information were based on data from the Mexican Ministry of Economy and statistical indicators from government

1 Maestro en Auditoría y licenciado en Contaduría. Sus líneas de investigación se enfocan en desarrollo local, estudios afroveracruzanos, turismo segmentado: Afroturismo y realidades económicas locales.

2 Maestro en Auditoría, especialidad en Administración fiscal, licenciado en Contaduría. Con experiencia en los ámbitos contable y fiscal. Autor y coautor de investigaciones en desarrollo agrícola y economías locales.

3 Doctor en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, maestro en Impuestos, maestro en Ciencias y Gestión, y licenciado en Contaduría. Candidato a investigador del SNI. Líneas de investigación: dinámicas de gestión en las organizaciones.

4 Doctora en Administración y Desarrollo Empresarial, maestra en Auditoría, licenciada en Contaduría y licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos. Con experiencia en gestión y administración pública, autora y coautora de investigaciones en torno a temas de desarrollo empresarial y local.

5 Doctor en Ciencias Económicas, contador público y auditor, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 1. Autor y coautor de investigaciones en temas de desarrollo empresarial y local.

de institutos gubernamentales de los dos lugares muestra; así como autores que reforzaron el marco teórico. A modo de conclusión, se identificó la existencia de esta alternativa turística en las regiones seleccionadas, donde se observó que contribuyen a la inclusión y diversificación de las actividades que se desarrollan y contribuyen al consumo de lo local.

institutes in the two sample locations, as well as authors who reinforced the theoretical framework. In conclusion, the existence of this tourism alternative was identified in the selected regions, where it was observed that it contributes to the inclusion and diversification of activities carried out, contributing to the consumption of local.

PALABRAS CLAVE: Alternativas turísticas, desarrollo local, fortalecimiento comunitario, sector primario, turismo emergente.

KEYWORDS: Community strengthening, emerging tourism, local development, primary sector, tourist alternatives.

1. Introducción

El turismo desde nuevas realidades ha permitido la inserción de prácticas que potencian la inclusión de diversos sectores geográficos. Turismos segmentados han cobrado relevancia como opción; por ejemplo, el agroturismo, que funciona como una alternativa en los sectores primarios para aprovechar las bondades del turismo, pudiendo beneficiar al propio ofertantes y al demandante.

Autores como Jaimes Maruri *et al.* (2020), Cejas y Albán (2018), Galán Cuevas *et al.* (2019) y Gómez *et al.* (2015) coinciden en que el agroturismo puede ser una alternativa para el desarrollo desde la base local y oportunidad de diversificación económica, donde exista una dignificación de la actividad artesanal y aprovechar la práctica primaria como un espacio de interacción ambiente-sociedad. Se puede identificar que el agroturismo puede ser

un modelo alternativo e integrador y que puede ser aprovechado en regiones específicas en donde abunde la actividad primaria.

Para poder determinar qué estados de la República son más propensos a la generación de esta práctica, es importante considerar lo expuesto por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quien señala que Jalisco, Veracruz y Oaxaca son los que tienen mayor producción agrícola y agroalimentaria, pues permiten la seguridad alimentaria del país.

Por su parte, Veracruz –como una entidad federativa variada y rica de escenarios agroalimentarios– se ha consolidado como un estado clave para el desarrollo soberano del país. Exporta productos del mar; por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dice que Veracruz produce más de seiscientas toneladas de trucha, convirtiéndose en el segundo estado

exportador, detrás de Tamaulipas. Además, su importancia también se ve reflejada en productos de tierra; en cuanto al café, Veracruz aporta el 24 % de este producto, solo por detrás de Chiapas que aporta el 41 %.

En ese sentido, la participación del estado en la soberanía alimentaria genera espacios de oportunidad económica y surge bajo este escenario la oportunidad de aprovechar y reconocer la actividad primaria en el país a través de prácticas turísticas que se enfoquen en visibilizar y promover la importancia de este sector para el país.

El presente trabajo pone al centro la visibilización de acciones de agroturismo en dos regiones seleccionadas para analizar su potencial en el desarrollo local. Las regiones elegidas –Emiliano Zapata y Tlalnelhuayocan– fueron seleccionadas por la riqueza natural de sus espacios y por su alta participación en actividades económicas agrícolas. Su elección también responde a dos aspectos mencionados en el párrafo anterior: la relevante aportación estatal de trucha y café a nivel nacional. Con ello, se sitúa la investigación y se reconoce que los resultados presentados están condicionados por la realidad específica observada en estas dos regiones.

La investigación comienza reconociendo los materiales y métodos aplicables basados en una revisión documental; después se evidencian las prácticas de las dos regiones seleccionadas al agroturismo, para continuar con una discusión que permite reconocer aspectos al desarrollo local, pero

también señalar limitaciones y contextos sobre comparaciones en otros países.

2. Materiales y métodos

Para realizar la investigación se llevó a cabo una revisión documental sobre los tópicos centrales del agroturismo y casos de implementación en el estado de Veracruz. Por ello, las fuentes de información se dividieron en dos: fuentes gubernamentales y fuentes bibliográficas; para las primeras, se utilizó la página DataMéxico de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para identificar las dimensiones económicas de las dos regiones de estudio y se revisaron los planes municipales de desarrollo (PMD) de 2022 a 2025 de los municipios.

Las segundas fuentes fueron índices científicos como Scielo, Dialnet, Redalyc para identificar las concepciones y aproximaciones del agroturismo y del desarrollo local, considerando artículos y publicaciones no mayores a 10 años para los conceptos y 15 años para reconocer los orígenes o aspectos que permitieran identificar la historia y aproximaciones iniciales de los temas.

Esta investigación es la primera de una serie de investigaciones que se desarrollarán más adelante, por ello, con base a la tabla anterior, se presentan limitaciones concientizadas en el alcance de las regiones, pues se sabe que al solo seleccionar dos municipios y de esos municipios solo seleccionar dos actividades económicas, se puede caer en insignificancias investigativas; sin embargo,

Tabla 1. Ruta metodológica aplicada

Aspecto	Descripción
Diseño del estudio	Basado en un primer acercamiento del tema, el estudio es de tipo exploratorio, utilizando un enfoque cualitativo
Población y muestra	Universo de municipios en Veracruz: 212 Muestra: 2 Criterio de selección: por conveniencia basado en la participación del estado en la producción de trucha y café.
Instrumentos de recolección de datos	Observación
Procedimiento	5 fases: 1) Identificación del tipo de turismo a investigar y su vinculación con las teorías relevantes 2) Selección de los municipios muestra 3) Revisión de literatura de fuentes gubernamentales y de repositorios 4) Identificación de las actividades turísticas en las regiones seleccionadas 5) Resultados

la aproximación pudiera ser generadora de discusión y diálogo sobre la importancia del agroturismo en actividades específicas.

Las limitaciones de la investigación se ven influenciadas en la revisión documental, aunque las demás investigaciones futuras pueden permitir levantamiento de datos primarios (entrevistas, encuestas) y otros instrumentos que evidencien, desde los actores involucrados, resultados importantes y situados en las regiones de esta investigación. Así mismo, también los criterios de selección han sido diseñados para poder cumplir el objetivo y plantear rutas de investigación en el futuro a corto plazo.

Esta situación permite reconocer las posibles consecuencias en la validez de los resultados basados en ejemplos situados específicos en solo dos empresas

seleccionadas; por otro lado, al no obtenerse información desde fuentes primarias pudiera permitir que lo expuesto esté posicionado por la teoría y la percepción del investigador, ello propiciaría que, en futuras investigaciones, se fortalezca una metodología más profunda.

Municipios muestra

El estado de Veracruz se encuentra al sureste de México; es uno de los estados más importantes de la República Mexicana, ya que aporta en lo económico, social y cultural. Esta entidad federativa es la tercera más poblada del país, solo por detrás de Ciudad de México y del estado de México. Por la extensa longitud que presenta, tiene todos los climas y escenarios que caracterizan al país; además es un estado en el que se ve presente de manera importante el sector primario. Aunque el turismo no es uno de los principales sectores se practica con un gran

entusiasmo. De acuerdo con la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz, en los últimos años se reportan visitantes por arriba de los tres millones de personas.

El estado está conformado por 212 municipios; bajo ese escenario se pueden notar la extensión y riqueza que cada municipio tiene. Esta investigación se limita a identificar dos de ellos, se reconoce también que esta selección no representa una muestra representativa para la generación de resultados, pero permite obtener resultados situados y segmentados hacia dos escenarios económicos determinados.

Los dos escenarios económicos se basan en el café y la trucha, la selección de estos dos productos se basa en que ambos representan una participación económica importante a nivel nacional y aunque no comparten similitudes en la participación de actores, climas o situaciones políticas y sociales, sí presentan algo en común: la importancia de la actividad para la región donde se localizan.

Además, seleccionar dos actividades distintas permite realizar una comparación exploratoria sobre cómo se inserta la práctica turística en el agro de las regiones. De ello, la identificación de dos municipios, uno cafetalero y otro de producción de truchas; esto permitirá aproximar ideas basadas en el agroturismo. Importante de señalar que estas selecciones se realizan basada en dos criterios: 1) por la producción tanto de café como de trucha en los municipios seleccionados, y 2) porque en ambos existen empresas reconocidas que tienen estructuras fortalecidas de prácticas

turísticas donde se llevan a cabo la práctica agrícola y además cuentan con espacios de recreación.

Esto afecta la representatividad de esta investigación, por la limitación dada desde los municipios y las empresas elegidas. En ese sentido, la representatividad se ve contextualizada en una muestra reducida; es decir, no se puede decir que los resultados representan una totalidad del sector cafetalero o de trucha, ni tampoco de los grupos en la población objetivo. Las dinámicas poblaciones son difíciles de etiquetar, porque aunque en una región predomine cierta actividad económica, no se puede afirmar fielmente que todos se ven beneficiados de ella. Este tamaño reducido hace que no exista una generalización de los resultados hacia una población más amplia, por el contexto geográfico específico utilizado.

Emiliano Zapata es un municipio que se encuentra cerca de la capital del estado, lo cual favorece que su acceso sea fácil y flexible para la actividad turística; es un municipio con clima templado para la siembra de café. Por su parte, Tlalnelhuayocan también se localiza en el centro del estado y debido a su clima cálido permite la actividad prominente de cría de truchas.

Las generalidades de ambos municipios, con base en DataMéxico (2025), se describen en la tabla 2.

Con base en la información generalizada de los municipios, hay algunas precisiones que es necesario comentar. Primero, existe una limitación en la estadística municipal, ya que

Tabla 2. Identificación de las generalidades de los municipios muestra

Aspecto	Emiliano Zapata	Tlalnahuayocan
Población	85,489	19,664
Población económicamente activa (nivel estatal)	56.8%	56.8%
Hombres ocupados	60.3%	Sin datos
Mujeres ocupadas	39.7%	Sin datos
Tasa de desempleo (nivel estatal)	2.44%	2.44%
Salario promedio	5,700 pesos mexicanos	5,700 pesos mexicanos
Índice de GINI (nivel estatal)	0.37	0.37
Actividades más comunes (nivel estatal)	Agricultura 16.4% Comercio al por menor 4.6% comercios 5.7%	Agricultura 16.4% Comercio al por menor 4.6% comercios 5.7%
Analfabetismo	3.5%	7.48%
Grado escolar predominante	Preparatoria (educación media superior)	Primaria (educación básica)
Indicadores sociales	33% en pobreza moderada 6.48 % pobreza extrema	49.6% en pobreza moderada 20 % pobreza extrema

la plataforma en algunos aspectos muestra información a nivel estado, mas no a nivel municipio; asimismo, la plataforma tampoco muestra indicadores de turismo. Para lo anterior, se consultó la Cuenta Satélite del Turismo, y tampoco muestra información específica por municipios, lo cual no permite identificar aspectos económicos sobre ingresos del turismo en las dos regiones.

Es importante señalar que los dos municipios comparten pobreza moderada y en ambos existe pobreza extrema; sobre todo en el segundo municipio. Esto permite realizar reflexiones sobre si el turismo puede contribuir a diversificar las

actividades económicas antes enlistadas y ser un aportador al desarrollo local.

3. Resultados

Explicada previamente la selección de los municipios anteriores, se encontraron actividades desarrolladas en torno al agroturismo; aunque si bien se encontraron varios lugares, por la limitación del objetivo de investigación, solo se seleccionó un lugar de cada municipio, con base en la estructura presente de actividad agroturística en cada uno.

Municipio de Emiliano Zapata

El municipio de Emiliano Zapata se encuentra ubicado en la zona central del estado; colinda con los municipios de Actopan, Puente Nacional, Apazapan, Jalcomulco, Coatepec, Xalapa y Naolinco. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva baja caducifolia con cedros, zapote, chichahuaxtle, mecaxtle, ceiba, laurel, acocia, lele y copal y la altitud está entre los 140 y 1,400 m, todo ello favorece la siembra y el cultivo del café; así como la de otros productos agrícolas (PMD, 2022-2025).

de 170.2 km de carretera: Troncal federal pavimentada 74.4 km; Alimentadoras estatales pavimentadas, 78.7 km; Alimentadoras estatales revestidas, 4.1 km; Caminos rurales pavimentados, 5.8 km; y Caminos rurales revestidos, 7.2 km.

En el municipio, la agricultura tiene capacidad en la siembra y cosecha de café cereza y de mango. Con información del PMD se identifica que el café cereza tiene 3,570 hectáreas de superficie cosechada, con un volumen de 3,546.80 toneladas. Por ello, tanto las condiciones naturales o de ecosistemas como las vías de comunicación

Figura 1. El municipio de Emiliano Zapata y su escenificación natural

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico 2010, versión 4.3

De manera contextualizada, en el PMD se describen las vías de comunicación; la mayoría de sus carreteras están pavimentadas o en proceso de pavimentación, las cuales se conforman

son componentes que favorecen el agroturismo dentro del municipio.

En este municipio existe una empresa que se dedica al cultivo, proceso y venta de café

y que se ha posicionado dentro de la región.

3.1 Empresa seleccionada relacionada al agroturismo en Emiliano Zapata

La empresa tiene una finca donde, además de llevar a cabo la actividad agrícola del café, posee un museo que se ha convertido en un atractivo turístico; esta empresa combina la producción del café con recorridos al interior de las instalaciones, una cafetería en la que se puede comer, una boutique en la que se ofrece café para consumo y artículos promocionales; así como talleres de catación, de tostado y de *brew bar*.

En su página web se indica que el Museo Bola de Oro Finca Roma se creó en 1902. En su interior hay espacios diseñados para mostrar el proceso de producción del café, desde el semillero; los senderos de la finca desde donde se ven las plantaciones, un antiguo beneficio de café, hasta la ejemplificación del tostado del café y un salón con objetos representativos de la marca.

Lo valioso es el proceso de producción de café; se pueden encontrar espacios recreativos como lo son los recorridos a la pisca de café por temporada y recorridos para conocer la técnica para la extracción de café.

Este tipo de sinergias ha logrado varias cosas: una es atraer al turismo local para que conozcan el cultivo del café y otra, generar ingresos adicionales para el sector agropecuario. Este espacio genera empleos directos para la región, ya que contrata a personas para la siembra de café, pisca de este, transformadores del proceso,

empleados de mostrador, colaboradores en los recorridos y guías que explican las experiencias ofrecidas a los turistas.

Además, funciona como promotor de la cultura local. En esta región, el café es símbolo de identidad cultural; por ello potencia que exista el reconocimiento del origen de una bebida indispensable en la vida cotidiana, al promover el interés sobre el proceso del café. Ello genera la curiosidad del visitante al participar en este tipo de turismo, lo cual beneficia, en primer lugar, a las personas que se emplean en esta actividad y, en segunda, a lo local al generar y dinamizar la economía local.

Municipio de Tlalnahuayocan

Tlalnahuayocan se encuentra en la región central del estado de Veracruz, colinda con los municipios de Acajete, Rafael Lucio, Coatepec y Xalapa. Geográficamente está en la región terrestre prioritaria núm. 122 Pico de Orizaba-Cofre de Perote, donde hay bosque mesófilo y mucha agua nace y pasa en el municipio (Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025); aspectos que constituyen sus principales riquezas y potenciales; por eso tiene condiciones favorables para actividades agropecuarias.

De acuerdo con el PMD Tlalnahuayocan los principales ríos del municipio son el Sedeño en la parte norte del municipio (cuenca Sedeño), Amoyoloapan, Sordo, y Quiviscuavapan en la parte central (cuenca Sordo), Pixquiac, Granada, Agüita Fría, Xocoyolapan y el nacimiento del arroyo Tixtla en la parte centro-sur (cuenca Pixquiac). Además de los ríos mencionados en el territorio, hay muchos arroyos y

Figura 2. El municipio de Tlalnahuayocan y su escenificación natural

Fuente: Atlas Municipal de Riesgos, nivel básico. Gobierno del Estado de Veracruz

manantiales, lo que da cuenta de la riqueza hidrológica del municipio.

Es justo debido a la preeminencia del agua que se seleccionó una actividad relacionada con ella; en este caso, la cría de truchas. En las últimas dos décadas se ha desarrollado esa actividad, con lo que se tiene un incipiente corredor ecoturístico en Rancho Viejo. El potencial agropecuario es de 2.658.209 hectáreas, y solo 1.008.209 se destinan a la agricultura y 551 a la ganadería.

3.2 Restaurant y criadero de trucha arcoíris Rancho Viejo, municipio de Tlalnahuayocan

En la localidad de Rancho Viejo existen varios restaurantes que se dedican a la cría de trucha; esta actividad ha representado una oportunidad para generar crecimiento económico local. Los criaderos están separados por estanques donde se clasifican las truchas por edades. Dentro del criadero está la posibilidad de comprarlas vivas o consumirlas dentro del restaurante; este ha sido el principal atractivo para los visitantes, ya que consumen un producto recién sacado del estanque. Además, Rancho Viejo ofrece a los visitantes la experiencia de convivir con la naturaleza rodeados de bosque y arroyos.

Esta actividad conjunta representa un gran logro para los productores de trucha y para los empresarios del sector gastronómico, pues logran obtener ingresos adicionales por la mezcla de esas prácticas; es decir, del agroturismo y logran que los actores obtengan beneficios palpables.

Los criaderos de truchas existen en todo el municipio; hay varias empresas y grupos locales que se dedican a ello, lo cual genera turismo y empleos a los locales; desde la cría de las truchas, la salvaguarda de la naturaleza, la conservación del río para beneficio común, la creación de recursos gastronómicos como fondas locales, microespacios de comida y negocios más formales, además de la venta de artículos asociados a la trucha. Bajo ese tenor se han podido gestionar recursos públicos para el municipio con énfasis en lo turístico;

se ha contribuido a la restauración de carreteras para facilitar el acceso y de apoyo gubernamentales para la potenciación de actividades locales.

En una sistematización comparativa, se logran rescatar las ideas plasmadas en la tabla 3.

En ambos casos se logra notar que la adopción del agroturismo es más positiva que negativa. Para Emiliano Zapata, la actividad que es sujeto de estudio tiene como característica que el café está ligado a la identidad veracruzana; el clima y la dinámica social fortalecen la producción de este en algo característico y genera participación comunitaria, la promoción de recorridos, talleres y demás, fortalecen la identificación de la importancia de producciones en la sociedad.

Tabla 3. Identificación de las similitudes y diferencias de los municipios muestra

Municipio	Similitudes	Diferencias
Emiliano Zapata	Acciones que combinan la agricultura y el turismo. La inserción del turismo permite diversificar la actividad económica.	El café representa un símbolo cultural de la identidad veracruzana.
Tlalnahuayocan	Al desarrollar el turismo, existe flujo social. Contratación de personas para atender la actividad turística. Promoción de cultura local.	Aunque la producción acuícola no es representativa de la identidad veracruzana. Fortalece la identidad de la región.

Tabla 4. Sistematización del agroturismo en los lugares seleccionados

Aspecto	Emiliano Zapata	Tlalnelhuayocan
Actividad	Café	Producción acuícola (trucha)
Experiencia de agroturismo realizada	Recorridos de cafetal Proceso de café Experiencias relacionadas	Pesca recreativa Conocimiento del proceso acuícola. Consumo gastronómico
Entorno	Fincas	Criaderos
Situaciones a considerar	Explotación de suelo, cambios en el hábitat	Explotación de agua, cambios en el hábitat
Beneficio	Consumo local Reconocimiento del papel del café en la región	Consumo local. Fomento de la gastronomía característica de la región.

Por su parte, Tlalnelhuayocan, con la cría de truchas, genera participaciones comunitarias; en el lugar se encuentran varios criaderos que diversifican la oferta; sin embargo, esta actividad representa una situación a considerar: el agua; habría que indagar sobre el impacto a cuerpos acuíferos y otras situaciones relacionadas. Aunque ambas actividades fomentan flujos de turismo, gastronomía y consumo local, es importante, entre otros alcances, conocer la percepción de los actores locales en cuanto al impacto que tiene el agroturismo en su vida. El complemento hacia la actividad agropecuaria expande prácticas de gestión local y ello pudiera verse reflejado en el fortalecimiento económico.

4. Discusión: agroturismo como medio alternativo de desarrollo local

Con la información anterior, es necesario hacer precisiones y comparaciones de esta práctica respecto de otros lugares, con

el fin de identificar aspectos debatibles. Esta investigación se enfoca en señalar al agroturismo como un medio de desarrollo local. Un aspecto necesario de aclarar es la propia conceptualización del desarrollo, como un término que se adecua al contexto de la población de estudio. Explicar las teorías de desarrollo o las problemáticas que presenta el agroturismo rebasan el objetivo del documento; por lo cual se adopta una definición de desarrollo local, basada en la gestión de proyectos desde y para la comunidad. Estas estrategias pueden derivar de otros sectores como lo es el turismo; por ello, el agroturismo en estas dos regiones va direccionado a satisfacer necesidades locales (Galán-Cuevas et al., 2019), una cuestión que también se notó es que es generador de experiencias para los turistas (Cejas y Albán Yáñez, 2018) y, a su vez, en estas dos regiones se revalora lo cultural y se generan identidades.

De acuerdo con otros autores que profundizan más en el agroturismo, como Hoyos-Patiño *et al.* (2019) al explicar que este potencia el desarrollo económico sostenible, la presente investigación –por el entorno limitado y objetivo establecido–, puede no necesariamente coincidir con esta idea, aunque, de manera observable, se nota que el agroturismo en estos dos lugares genera empleos y flujos de intercambio económico; sin embargo, no es posible saber en qué grado esto beneficia a la población; por otro lado, tampoco se puede identificar si existen extractivismo cultural o de gentrificación.

La experiencia agroturística del café en Emiliano Zapata permite ver que es una actividad también realizada en otros lugares; por ejemplo, en Ecuador, investigaciones realizadas por Garaicoa-Fuentes *et al.* (2023) y Segura Rodríguez, *et al.* (2021) logran ver que estos dos lugares comparten varias actividades situadas: experiencias y recorridos de fincas, visita a espacios naturales, sus resultados explican que ello fomenta la concientización de esta labor en la identidad nacional, algo que también se nota en la finca de estudio.

El agroturismo en la presente investigación fomenta emprendimientos, aunque es importante preguntarse ¿qué tanto pueden durar? ¿qué otros elementos se requieren para que sobreviva el agroturismo? En el contexto latinoamericano, se coincide con Ramos *et al.*, (2018) en cuanto a que existen problemáticas identificadas que, si bien fomentan la identidad, existen recursos económicos limitados, falta de seguridad, burocracia: tres aspectos que también están presentes en el país.

En contextos internacionales como España, también se ha incrementado esta práctica, aunque se vislumbra una situación que no se tenía contemplada en la propia investigación: las medidas gubernamentales. En México tanto como en España, el turismo es un motor económico presente que genera derrama económica; sin embargo, por los turismos segmentados que van surgiendo, las políticas gubernamentales quedan limitadas. En España, Cors Iglesias (2020) señala que el agroturismo se realiza para el desarrollo local, con acciones de preservación desde la propia política pública, algo que no se encontró en la presente investigación. Lo anterior hace voltear a ver que se necesitan diálogos entre los actores para la preservación de las regiones, la valoración de lo cultural y convivencias locales que generen bienestar (Cors *et al.*, 2018).

En una comparativa con China donde, de acuerdo con Zhou y Chen (2023), el agroturismo va más allá de solo dinamizar la interacción entre los participantes, el agroturismo produce co-creación de valor a través de los productos vendidos. Esto no se encontró en las regiones estudiadas en este trabajo.

Por otro lado, en un contexto nacional, en Oaxaca (Galán-Cuevas, *et al.*, 2019) y Baja California (Jaimes Maruri *et al.*, 2020; Morales Zamorano *et al.*, 2015) donde se realizan actividades agroturísticas, existen coincidencias con las regiones de estudio (Emiliano Zapata y Tlalnehuayocan), donde se identifican la participación de la comunidad y el beneficio local, pero también que se requiere de inversiones; así como de medios de conservación de los recursos

naturales y alianzas con otros sectores privados y públicos. Estas ideas deben ser incorporadas a la región y permiten reflexionar sobre aspectos determinantes para que el agroturismo no sea un bien temporal y se convierta en un mal a largo plazo.

La presente discusión se compara fuertemente con investigaciones realizadas por Mikery Gutiérrez et al. (2013) en el estado de Veracruz, con las que se puede coincidir en que la integración del agroturismo potencia actividades, pero que existen limitantes a nivel estatal sobre la realización de políticas enfocadas a esta actividad económica para un desarrollo desde la base local. De manera específica, Mikery et al. (2014) realizaron una investigación en Tepexilotla, Veracruz, en las altas montañas, basada en el aprovechamiento del bosque, agricultura y ganadería, aunque en esta región se encontró capital sociocultural con capacidades de organización, no se puede afirmar lo mismo para esta investigación, porque existen herramientas metodológicas limitadas, que sugiere otros enfoques en próximas investigaciones.

No es posible coincidir con Cejas y Albán Yáñez (2018) en cuanto a ver al agroturismo como un promotor de la oferta laboral porque no se encontraron datos estadísticos que indicaran empleabilidad, pero sí se observó, de manera general, que se fomentan los empleos en las localidades. En esta discusión surgen otras interrogantes, sobre saber cómo esta actividad retiene la migración, fomenta el empoderamiento local y permite aumentar la calidad de vida de la comunidad.

Otras incógnitas surgen a través de la sustentabilidad: qué tanto esta práctica impacta al entorno, y cómo esto se alinea con los arraigos culturales de la comunidad o a los aspectos de reconocimiento y visibilización señalados por Rodríguez del Carmen et al. (2025) donde los turismos segmentados, como este, pudieran ser generadores de beneficio local en dimensiones económicas, sociales y culturales. Aunque es muy temprano aún para afirmar esto.

Hace falta también comprobar si el agroturismo potencia la valoración de tradiciones, recuperación de patrimonio y preservación de paisaje o al menos es lo sugerido por Rodrigues Ferreira et al. (2022). Otra idea que se comparte es lo dicho por Peralta-Petitjean (2018) en la necesidad de instituciones que se enfoquen en fortalecer esta acción.

5. Conclusiones

En general, esta investigación ofreció hallazgos sobre la actividad agroturística en dos regiones seleccionadas; esto es una aproximación limitada a este fenómeno turístico. En el contexto utilizado se puede decir que todo lo expuesto debe considerarse como indicativo, mas no como concluyente, por las afectaciones a la representatividad y no se pueden generalizar estas ideas a todo el estado de Veracruz.

En el ejemplo de la finca de café, el agroturismo tiene un vínculo con brindar experiencias sensoriales basada en una bebida identitaria del estado, preservando los saberes y generando visibilización.

Para el ejemplo de la trucha, se favorece la gastronomía estatal y regional y además genera empleo, ambos presentados como alternativas económicas locales.

Las futuras investigaciones deben ir encaminadas a conocer si existen acciones para la preservación de recursos naturales para la contribución al desarrollo. Dado el objetivo de este trabajo, faltó explorar la percepción de la gestión del talento humano u otros actores como instituciones preservadoras de gobernanza, o formas de emprendimientos con conocimiento sólidos de turismo. Como se mencionó, esta investigación permitiría la inserción de nuevas investigaciones más amplias y delimitadas a aspectos que combinen agroturismo-cultura, agroturismo-desarrollo sostenible, agroturismo-burocracias institucionales, agroturismo-gentrificación u otros escenarios más, expuestos en este escrito.

No obstante, la opinión de los autores reflexiona que esta actividad agroturística es importante, ofrece bondades, pero también se requiere y se debe combinar con un mejoramiento en infraestructura, transporte y comunicación para lograrlo en armonía con los escenarios; de aquí la importancia sobre su relación con el desarrollo y el fortalecimiento local. Esta afirmación es situada, ya que en otros contextos o incluso en la misma región, pero para otra actividad económica, el agroturismo puede no ser la respuesta a la necesidad; esto dependerá de lo que se trate.

Finalmente, se recomienda identificar esta práctica y fortalecerla con la ancestralidad

y sensorialidad de la comunidad, para no generar gentrificaciones o extractivismos. El futuro de esta investigación va direccionado a profundizar la dinámica turismo-localidad para comprender cómo esta práctica ha modificado la forma de vida y desde qué postura se pueden reconocer áreas de oportunidad y, por supuesto, profundizar en otras regiones y factores que determinen el fortalecimiento del agroturismo.

Agradecimientos

Los autores desean manifestar su agradecimiento a las empresas seleccionadas, facilitando la divulgación de información; así como al doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana adscrita a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) que permiten la realización de este tipo de artículos y el respaldo para la vinculación con el sector productivo.

Fuentes de información

- Cejas, M., y Yáñez, C. A. (2018). El agroturismo: Eje dinamizador en el desarrollo de Ecuador. *Revista Agrollania de Ciencia y Tecnología*, 15, 51–77. <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/agrollania/article/view/685>
- Cors, M., Gómez, M. B., y Armesto, X. (2018). La apuesta por el patrimonio histórico-artístico en el turismo de montaña: El caso del Pirineo catalán. *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 22, 1–38. <https://www.raco.cat/index.php/ScriptaNova/article/view/337265>
- Cors Iglesias, M. (2020). Una aproximación geográfico-jurídica al agroturismo en España desde el punto de vista de la oferta. *Cuadernos de Turismo*, 46, 25–46. <https://doi.org/10.6018/turismo.451481>
- Galán-Cuevas, E., Castañeda Hidalgo, E., Juárez Sánchez, J., Lozano Trejo, S., Santiago Martínez, G., y Pérez-León, M. (2019). El agroturismo en dos municipios de la Sierra Juárez, Oaxaca, México. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 16(2), 219–237. <https://doi.org/10.22231/asyd.v16i2.1008>
- Garaicoa Fuentes, F., Montero Muthre, R., Rodríguez Bejarano, S., y León García, K. (2023). Agroturismo: Una alternativa sostenible para el desarrollo local en San Francisco de Milagro, Guayas, Ecuador. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 4768–4789. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5685
- Gómez, A., Bracho, M., Rodríguez, L., y Acosta, Y. (2015). El agroturismo como opción de diversificación económica en la comunidad de Yaracal, estado Falcón. *Multiciencias*, 12, 331–336. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/multiciencias/article/view/19290>
- Hoyos-Patiño, J. F., Hernández-Villamizar, D. A., y Velásquez-Carrascal, B. L. (2019). Agroturismo: Una nueva alternativa para impulsar el desarrollo económico en el municipio de Ocaña. *Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo*, 10(1), 63–69. <https://doi.org/10.25213/2216-1872.10>
- Jaimes Maruri, K. C., Morales Zamorano, L. A., y Jasso-Arriaga, X. (2020). Agroturismo: ¿Oportunidad y desafío para el Valle de San Quintín, Baja California, México? *Economía, Sociedad y Territorio*, 21(65), 29–56. <https://doi.org/10.22136/est20211607>
- Mikery Gutiérrez, M., Pérez-Vázquez, A., Piñar Álvarez, M., García Albarado, J. C., y Asiain Hoyos, A. (2014). Potencial agroecoturístico endógeno del territorio rural: El caso de Tepexilotla, Veracruz. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 9, 1803–1809. <https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/agricolas/article/view/1067>
- Mikery-Gutiérrez, M. J., Pérez-Vázquez, A., Piñar-Álvarez, M. Á., García-Albarado, J. C., y Asiain-Hoyos, A. (2013). Potencial agroecoturístico del estado de Veracruz mediante un sistema de información geográfica. *Revista Mexicana de*

- Ciencias Agrícolas*, 5, 1049–1053. <https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/agricolas/article/view/1310>
- Morales Zamorano, L. A., Cabral Martell, A., Aguilar Valdes, A., Velasco Auclly, L., y Holguín Moreno, O. (2015). Agroturismo y competitividad como oferta diferenciadora: El caso de la ruta agrícola de San Quintín, Baja California. *Revista Mexicana de Agronegocios*, 37, 185–196. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.226159>
- Peralta-Petitjean, L. J. (2018). *Turismo y crecimiento económico: Un análisis empírico del impacto del turismo receptivo en la economía peruana en el periodo 2004–2015* (Tesis de grado, Universidad de Lima). <https://doi.org/10.26439/ulima.tesis/6054>
- Plan Municipal de Desarrollo 2022–2025 Emiliano Zapata. (2022). *Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, 2 de junio.
- Plan Municipal de Desarrollo 2022–2025 Tlalnelhuayocan. (2022). *Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, 2 de junio.
- Ramos, E., Carrasco Ruano, T., Verastegui López, E., y Cevallos Punguil, T. C. (2018). El agroturismo como desarrollo de turismo rural. *Ciencia Digital*, 1(3), 89–105. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v1i3.69>
- Rodríguez del Carmen, J. M., Vega Zárate, C., Landa Torres, I. A., y Ricárdez Jiménez, J. D. (2025). La construcción del afroturismo como medio de incorporación de regiones vulnerables en Veracruz, México. *Revista Turismo e Identidad*, 6(1), 11–36. <https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/turismoeidentidad/article/view/9049>
- Rodrigues Ferreira, D. I., y Sánchez-Martín, J. M. (2022). La función de las áreas agrícolas en el debate epistemológico sobre el turismo rural, el agroturismo y el agroecoturismo. *Revista de Geografía Norte Grande*, (81), 235–261. <https://doi.org/10.4067/S0718-34022022000100235>
- Segura Rodríguez, A. del C., Nazareno Ortiz, R., y Sánchez Segura, G. A. (2021). Agroturismo para el desarrollo sostenible en fincas ecuatorianas: Un estudio documental. *Dominio de las Ciencias*, 7(4), 171–191. <https://doi.org/10.23857/dc.v7i4.2088>
- Zhou, G., y Chen, W. (2023). Agritourism experience value cocreation impact on the brand equity of rural tourism destinations in China. *Tourism Review*, 78(5), 1315–1335. <https://doi.org/10.1108/TR-11-2022-0539>